

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Улугов Зафар Атакулович

EMU UNIVERSITY Ишлар бошқармаси бошлиғи - Умумий ишлар буйича проректор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20811355>

Аннотация. Цифровая трансформация высшего образования оказывает существенное влияние на механизмы управления университетами, характер взаимодействия участников образовательного процесса и развитие организационной среды. Целью исследования является выявление влияния цифровизации на развитие культуры корпоративного управления в высших образовательных учреждениях. Исследование основано на анализе эмпирических данных, полученных в ходе опроса 180 представителей академического сообщества, включая студентов, преподавателей и административный персонал. Установлено, что цифровые технологии способствуют повышению прозрачности управления, развитию коммуникаций, расширению участия заинтересованных сторон и укреплению институциональной ответственности. Предложена концептуальная модель влияния цифровизации на культуру корпоративного управления университета.

Ключевые слова: культура корпоративного управления, высшее образование, цифровая трансформация, управление университетом.

Abstract. The digital transformation of higher education is significantly changing governance mechanisms, communication processes and stakeholder interactions within universities. This study aims to identify the impact of digitalization on the development of corporate governance culture in higher education institutions. The research is based on a secondary analysis of empirical data obtained from a survey of 180 representatives of the academic community, including students, faculty members and administrative staff. The findings indicate that digital technologies contribute to increasing transparency, improving communication, facilitating stakeholder participation and strengthening institutional accountability. A conceptual model linking digital transformation and corporate governance culture is proposed. The study expands current understanding of university governance and provides a theoretical basis for developing effective governance mechanisms in higher education institutions.

Keywords: corporate governance culture, higher education, digital transformation, university governance, organizational culture.

Annotatsiya. Oliy ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi universitetlarda boshqaruv mexanizmlari, kommunikatsiya jarayonlari va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotning maqsadi raqamlashtirishning oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirishga ta'sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqot 180 nafar respondent ishtirokida o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalari tahlil usulida amalga oshirildi. Natijalar raqamli texnologiyalar boshqaruvning ochiqligi, kommunikatsiyalar samaradorligi, manfaatdor tomonlar ishtiroki va institutsional mas'uliyatni kuchaytirishini ko'rsatdi. Universitet korporativ boshqaruv madaniyatiga raqamlashtirishning ta'sirini aks ettiruvchi konseptual model ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: korporativ boshqaruv madaniyati, oliy ta’lim, raqamli transformatsiya, universitet boshqaruvi.

Введение

Цифровые технологии постепенно перестали быть лишь вспомогательным инструментом образовательного процесса и стали важной частью управления современным университетом. Электронные платформы, системы дистанционного обучения, цифровые сервисы для взаимодействия сотрудников и студентов сегодня используются практически во всех сферах деятельности высших учебных заведений. Это меняет не только способы организации работы, но и характер управленческих отношений внутри университета [2,7].

Особенность цифровой трансформации заключается в том, что она затрагивает разные уровни университетской системы одновременно. Если первоначально внимание исследователей было сосредоточено преимущественно на вопросах цифровизации обучения, то в последние годы все чаще обсуждаются изменения, происходящие в управленческой среде. Расширяется доступ к информации, ускоряется обмен данными, появляются новые формы взаимодействия между администрацией, преподавателями и обучающимися [1,3]. Вместе с тем влияние цифровизации не ограничивается техническими преобразованиями. Практика показывает, что внедрение цифровых решений постепенно отражается на принципах принятия решений, уровне открытости управления, распределении ответственности и особенностях внутриорганизационных коммуникаций. Иными словами, изменения затрагивают те элементы, которые принято связывать с культурой корпоративного управления.

Анализ научной литературы показывает, что данная проблематика пока остается изученной не в полной мере. Значительная часть исследований посвящена вопросам цифровой образовательной среды, электронного обучения и цифровых компетенций участников образовательного процесса. Гораздо реже внимание уделяется тому, каким образом цифровая трансформация влияет на ценности, нормы и управленческие практики университетов, формирующие культуру корпоративного управления [6].

Исходя из этого, представляется актуальным рассмотреть цифровую трансформацию не только как технологический процесс, но и как фактор институциональных изменений внутри высшего учебного заведения.

Цель исследования состоит в выявлении особенностей влияния цифровой трансформации на развитие культуры корпоративного управления в высших образовательных учреждениях.

Материалы и методы

Эмпирическую базу исследования составили результаты опроса 180 респондентов EMU University, включая студентов, преподавателей и административных сотрудников.

Исследование проводилось с использованием смешанного подхода, объединяющего количественные и качественные методы. Количественный этап включал анкетирование по шкале Лайкерта, направленное на оценку доступности информации, эффективности цифровых коммуникаций, качества взаимодействия участников образовательного процесса, использования цифровых ресурсов и влияния цифровых технологий на управленческие процессы университета.

Для более глубокого понимания полученных результатов были проведены полуструктурированные интервью, позволившие выявить факторы, влияющие на эффективность цифровой трансформации в высшем образовании.

Анализ данных осуществлялся через призму культуры корпоративного управления по пяти компонентам: ценностному, нормативному, организационному, коммуникационному и цифровому. Методологическую основу работы составили системный, институциональный и сравнительный подходы. Для обработки результатов применялись методы контент-анализа, сравнительного анализа и научного обобщения.

Результаты

Полученные данные позволяют говорить о преимущественно положительном восприятии цифровой трансформации среди участников образовательного процесса. Наиболее высокие оценки были связаны с влиянием цифровых технологий на качество образования. Такую позицию поддержали 88% респондентов, тогда как отрицательные оценки встречались лишь в единичных случаях.

Достаточно высокими оказались показатели, характеризующие обеспеченность цифровыми ресурсами. О наличии доступа к электронным библиотекам, научным базам данных, образовательным платформам и другим цифровым материалам сообщили 80% участников опроса. При этом 79% респондентов отметили, что регулярно используют эти ресурсы и считают их полезными для обучения и профессионального развития.

Отдельного внимания заслуживает восприятие университета как инновационной образовательной среды. Почти две трети опрошенных (65%) связывают деятельность университета с инновационным развитием, а 86% участников указали на активное внедрение современных цифровых решений в образовательный процесс.

Схожая картина наблюдается при оценке образовательных результатов. Удовлетворенность качеством образования выразили 81% респондентов. Кроме того, 82% участников считают, что обучение в университете способствует формированию профессиональных знаний и компетенций, востребованных в будущей трудовой деятельности.

Таблица 1. Влияние цифровой трансформации на компоненты культуры корпоративного управления

Компонент культуры корпоративного управления	Эмпирическое подтверждение
<i>Ценностный</i>	65% респондентов характеризуют университет как инновационный
<i>Нормативный</i>	86% отмечают активное внедрение новых технологий в образовательную деятельность
<i>Организационный</i>	88% подтверждают положительное влияние цифровых технологий на качество образовательного процесса
<i>Коммуникационный</i>	80% имеют доступ к цифровым ресурсам и информационной инфраструктуре
<i>Цифровой</i>	79% активно используют цифровые ресурсы и считают их полезными для обучения

Для дальнейшей интерпретации результаты были распределены по ключевым компонентам культуры корпоративного управления: ценностному, нормативному,

организационному, коммуникационному и цифровому. Такое представление позволило проследить, каким образом цифровая трансформация отражается на различных аспектах функционирования университета.

Обсуждение

Полученные результаты показывают, что влияние цифровой трансформации выходит далеко за рамки модернизации учебного процесса. Фактически речь идет об изменении самой среды функционирования университета, включая механизмы управления, коммуникации и принятия решений.

Наиболее заметным оказался эффект, связанный с восприятием качества образования. Высокая доля положительных оценок позволяет предположить, что цифровые технологии уже рассматриваются участниками образовательного процесса как неотъемлемая часть современной университетской среды. Подобный вывод во многом согласуется с результатами исследований Касимовой Н. и Джураевой М., которые отмечают связь между развитием цифровой инфраструктуры и повышением эффективности образовательных процессов в вузах Узбекистана [7].

Не менее важным представляется вопрос доступности цифровых ресурсов. На наш взгляд, значение данного показателя выходит за пределы образовательных задач. Расширение доступа к информации формирует более открытую организационную среду, в которой сокращаются барьеры между различными группами участников образовательного процесса. В этом контексте цифровизация способствует укреплению принципов прозрачности и информационной доступности, являющихся важными элементами современной культуры корпоративного управления.

Интересно, что большинство респондентов воспринимают университет как организацию, ориентированную на инновации. Подобная оценка отражает не только отношение к используемым технологиям, но и более глубокие изменения в организационной культуре. Сходную тенденцию отмечают Алишеров О. и соавторы, рассматривающие цифровизацию как один из факторов формирования инновационной модели развития высшего образования [4].

Следует отметить и еще одно обстоятельство. Высокие показатели удовлетворенности качеством образования и уровнем подготовки специалистов позволяют рассматривать цифровую трансформацию не как самостоятельную цель, а как инструмент достижения стратегических задач университета. Аналогичной позиции придерживаются Абдурашидова М.С. и Балбаа М.Э., подчеркивая, что ключевое значение имеют не сами технологии, а их влияние на результаты деятельности образовательной организации [3].

В совокупности полученные данные позволяют сделать вывод о комплексном воздействии цифровизации на культуру корпоративного управления. Изменения затрагивают систему ценностей, организацию внутренних процессов, характер коммуникаций и подходы к управлению университетом. Вероятно, именно сочетание этих факторов объясняет высокий уровень поддержки цифровых инициатив среди участников образовательного процесса и создает дополнительные предпосылки для дальнейшего развития университета.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что цифровая трансформация затрагивает не только технологическую сторону деятельности университета. Ее влияние прослеживается значительно шире, в организации внутренних

коммуникаций, доступности информации, подходах к взаимодействию между участниками образовательного процесса и отдельных управленческих практиках.

На основании проведенного анализа можно утверждать, что цифровые решения становятся важным элементом развития культуры корпоративного управления. По мере расширения цифровой среды усиливаются открытость управленческих процессов, скорость обмена информацией и возможности для более эффективного взаимодействия между структурными подразделениями университета. Одновременно формируются условия для поддержки инновационных инициатив и дальнейшего организационного развития.

Вместе с тем полученные результаты не исчерпывают рассматриваемую проблему. На наш взгляд, перспективным направлением дальнейших исследований является разработка инструментов, позволяющих количественно оценивать уровень развития культуры корпоративного управления в университетах. Не менее важной задачей остается изучение механизмов ее совершенствования в условиях продолжающейся цифровой трансформации системы высшего образования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллаев У., Абиджанова З., Махмудова Н. Влияние цифровизации на образовательный процесс в отдельных университетах Узбекистана // *Journal of Engineering Science and Technology*. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 66–75.
2. Абдурашидова М.С., Балбаа М.Э. Цифровая трансформация промышленного сектора: опыт экономики Узбекистана // *Материалы 6-й Международной конференции Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS'22)*. – ACM, 2022. <https://doi.org/10.1145/3584202.3584222>
3. Абдурашидова М.С., Балбаа М.Э. Влияние цифровой экономики на развитие высшего образования // В кн.: *Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems*. – Cham: Springer, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_36
4. Алишеров О., Тухтамишев А., Расулова С., Абдураимова З., Каюмова Д. Цифровизация и инновации в высшем образовании: обзор опыта Узбекистана // *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. – 2021. – Т. 16, № 12. – С. 185–198. <https://doi.org/10.3991/ijet.v16i12.13027>
5. Хайр Дж.Ф., Блэк У.К., Бабин Б.Дж., Андерсон Р.Э. Многомерный анализ данных. 8-е изд. – Boston: Cengage Learning, 2019.
6. Каримов А., Тураев С., Мамадалиев М., Душанова З. Цифровизация образования и её роль в повышении качества образования: опыт Узбекистана // *Journal of Critical Reviews*. – 2021. – Т. 8, № 2. – С. 368–372. <https://doi.org/10.31838/jcr.08.02.54>
7. Касимова Н., Джураева М. Влияние цифровизации на качество дистанционного образования: данные по Узбекистану // *Education and Information Technologies*. – 2021. – Т. 26, № 1. – С. 519–535. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10394-6>
8. Мижид М., Тураев С. Проблемы и перспективы онлайн-образования в Узбекистане в период пандемии COVID-19 // *European Journal of Educational Research*. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 541–556.
9. Шарма Р., Танеджа С. Инновационные практики и цифровая трансформация в высшем образовании: исследование отдельных университетов Индии // *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*. – 2021. – Т. 14, № 1. – С. 68–85.